

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665617>

JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING SOG‘LOM TURMUSH TARZINING ASOSIY VOSITA SIFATIDA TUTGAN O‘RNI

Xusin Meyliyev

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Sport faoliyati,
pedagogika va psixologiya fakulteti, dotsent

***Annatsiya:** Maqolada sog‘lom turmush tarzining inson hayotida tutgan o‘rni, jismoniy tarbiya va sportning sog‘lom turmush tarzini olib borishdagi ahamiyati, uning shakl va vositalaridan foydalanishning yo‘llari ilmiy asoslab berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** inson salomatligi, ijodiy uzoq umr, sog‘lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya, sport, kam harakatlilik, zararli odatlar, to‘g‘ri ovqatlanish, kun tartibi, toza havo, shahsiy gigiyena, biologik faol vaqt.*

***Annotation:** The article scientifically substantiates the role of a healthy lifestyle in human life, the importance of physical culture and sports in maintaining a healthy lifestyle, and ways of using its forms and means.*

***Key words:** Human health, creative longevity, healthy lifestyle, physical education, sports, sedentary activity, bad habits, proper nutrition, daily routine, clean air, personal hygiene, biologically active time.*

***Аннотация:** В статье научно обоснованы роль здорового образа жизни в жизни человека, значение физической культуры и спорта в поддержании здорового образа жизни, способы использования его форм и средств.*

***Ключевые слова:** здоровье человека, творческое долголетие, здоровый образ жизни, физическое воспитание, спорт, малоподвижность, вредные привычки, правильное питание, распорядок дня, чистый воздух, личная гигиена, биологически активное время.*

Dolzarblik. Har qanday jamiyat taraqqiyotida o'sha jamiyatda yashayotgan insonlar salomatligi eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Inson uchun bebaho boylik – bu salomatlikdir. Har bir insonga salomatlikdan ko'ra muhim, sog'liqdan ko'ra koproq e'tibor beriladigan narsaning o'zi yo'q. Har bir inson hayotda baxtli yashashi xoxlaydi va orzu qiladi. Nemis faylasufi A. Volhenshteyn –“Inson baxtining o'ndan to'qqiz ulushi salomatlikga bog'liq” deb yozgan edi. Aholi salomatligini muhofaza qilish, turli kasalliklarni barvaqt oldini olish va ularni bartaraf etish bugungi davrning eng dolzarb muammolaridan biridir. Ushbu mavzuning dolzarbligini shundaki, zamonaviy yoshlar, qolaversa katta yoshli aholi ham sog'lom turmush tarzini asosi hisoblangan jismoniy tarbiyaga yetarlicha e'tibor bermaydilar. Jismoniy tarbiya va sport salomatlik garovi ekanligini hamma bilgan holda unga juda kam e'tibor qaratadilar.

Ayniqsa, bugungi kunda inson salomatligiga va sog'lom turmush tarziga xavf solayotgan eng katta muammo- bu kamharakatlilik bo'lib, bugungi kunda yetarli darajadagi harakatsiz turmush tarzi odatiy holga aylanib bormoqda. Har sohada texnikaning rivojlanishi, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, faqat kompyuter va internetda ishlash mumkin bo'lgan ko'plab kasblarning paydo bo'lishi gipodamiya (kam harakatlilik) ning asosiy sabablaridan biriga aylandi. Shu yerda Fransuz faylasufi Tissoning quyidagi so'zlarini keltirib o'tish o'rinli bo'ladi:-“Harakat har qanday dori-darmonni o'rnini bosishi mumkin, lekin har qanday dori –darmon harakatning o'rnini bosa olmaydi”.

Tadqiqot. Sog'lom turmush tarzi- insonni o'zining ijtimoiy, jismoniy, intellektual va aqliy qobiliyatlari hamda imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga yo'naltiradigan muhim faoliyat bo'lib, salomatlikni saqlash va yaxshilab borishga yordam berish bilan bir qatorda ko'pdan ko'p kasalliklari oldini olish uchun asos bo'ladi.

Sog'lom turmush tarzini jismoniy tarbiya va sport bilan hamohanglikda yo'lga qo'ygan insonning hayoti go'zal, jismonan va ruhan sog'lom bo'ladi. U insonlarning o'z-o'zini anglash imkoiyatlarini, moddiy va ma'naviy qadriyatlarini yaratish

qobiliyatlarini o‘stiradi va pirovard natijada ular jamiyatni har tomonlama boyitadilar va mustahkamlaydilar hamda mamlakat qudratini oshiradilar. Yuqorilardan ko‘rinib turibdiki, insonlarni salomatligini mustahkamlashda, ular orasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sport tizimi muhim ro‘l o‘ynaydi, chunki uning asosida “harakat” yotadi. So‘ngi yillarda Respublikamizda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish va sportni ommaviyligini oshirish bo‘yicha juda katta islohotlar olib borilmoqda. 2020-yil 30-oktabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6099-sonli “Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sporti yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” farmonida jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug‘ullanish hamda sog‘lom turmush tarzi bo‘yicha hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirish orqali har bir fuqaroda kasallikga qarshi kuchli immun tizimi paydo bo‘lishini ta‘minlash, zararli odatlardan voz kechish, to‘g‘ri ovqatlanish tamoyillariga amal qilish, tiklash va rehabilitatsiya ishlari hamda ommaviy jismoniy faollik tadbirlarini tizimli va samarali tashkil etish, bu borada tegishli infratuzilma va boshqa zarur shart sharoitlarni yaratish asosiy vazifa qilib belgilangan. 2022-yilning 11-aprelida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori qabul qilinib, umda mahallarda ommaviy sport bilan shug‘ullanish uchun moddiy-texnik bazani mustahkamlash, aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, ommaviy sport musobaqalarini tashkil etish, oilaviy sportni rivojlantirish uchun mahallalarda va istirohat bog‘larida zarur shart –sharoitlar yaratib berish va oilaviy sportni rag‘batlantirish mexanizmini joriy etish asosiy vazifa qilib belgilandi. Bugungi kunda olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarining natijasiga qaraganda ro‘y berayotgan o‘lim holatlarining 50-60 % i yurak qon tomirlari kasalliklariga to‘g‘ri kelishi ham kamharakatlilik asoratidan deb qarash lozim. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti rasmiy xabarlariga ko‘ra 2030 yilga kelib kam harakatlilik oqibatida yer yuzida 500 milliondan ortiq kishi yuqumli bo‘lmagan kasalliklarga chalinishi mumkin. Jismoniy harakatsizlik –bu odamlarning jismoniy mehnatdan ozod bo‘lishining natijasidir.

a) oilada jismoniy tarbiya yoki sog‘lomlashtirish tadbirlariga yetarlicha e‘tibor qaratilmayotganligi.

b) ta‘lim muassasalarida sog‘lom turmush tarziga rioya qilish to‘g‘risida bilim, ko‘nikma va malakalarning bugungi kun talablariga javob bermasligi:

c) Aholi orasida jismoniy tarbiya va sportning insonlarni sog‘lomlashtirish va har qanday kasallakning oldini olishdagi asosiy vosita ekanligi haqidagi tushunchani yuksak darajada anglab yetmayotganligi: Kishilarda jismoniy sog‘lom bo‘lishlari, chiniqishlari, har qanday kasalliklarni oldini olishlari, har tomonlama jismoniy kamolotga erishishlari, ijodiy uzoq umr ko‘rishlari, ma‘nan va ruhan hamda intellektual rivojlanishlari uchun jismoniy tarbiya va sportning o‘rni juda ham yuqori darajada ekanligi to‘g‘risidagi dunyoqarash ijobiy shakllanmagan. Katta yoshli aholi orasida 30 yoshdan keyin jismoniy tarbiya, sport va sog‘lomlashtirish tadbirlari bilan mustaqil shug‘ullanmasliklari bugungi davrning eng katta fojiasiga aylanib bormoqda. Olib borilga ilmiy tadqiqot va kuzatishlar katta yoshli aholimizning 85-90% maxsus jismoniy sog‘lomlashtirish tadbirlari bilan deyarli shug‘ullanmaydilar. Bu yerda shunday xulosaga kelish mumkinki, aholimizning aksariyat qismi jismoniy tarbiya va sportning ijtimoiy ahamiyati haqida tushunchaga ega bo‘lsalarda, buga hali hanuz to‘laqonli rioya qilmayaptilar. Bu sohada Prezidentimiz va davlatimiz tomonidan olib borilayotgan juda katta islohatlar, qilingan amaliy ishlar va shart sharoitlar, tashkil etilayotgan tadbirlar (qabul qilinayotgan qonun, farmon va qarorlar, “salomatlik yo‘lakchalari”, “Besh tashabbus olimpiadasi” va b.) ga qaramasdan 75-80% aholimiz sog‘lom turmush tarzining ajralmas qismi bo‘lgan jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanish malakasini o‘zlarining kun tartibiga kiritmayaptilar.

d) Jamiyatda texnikani, axborot kommunikatsion texnologiyalar va internet tarmog‘ining jadal rivojlanishi. Afsuski, bu birinchi navbatda kamharakatlilikga olib kelmoqda. Shifokorlarning ta‘kidlashlaricha, faol jismoniy harakatlar va kardio stressing yo‘qligi yurakni kam mahsuldorli qisqarishiga olib kelib, tomir devorlarining tonusini sezilarli darajada kamaytiradi, umurtqa pog‘anisiga ikki barobar ko‘p yuk yuklanishiga, markaziy asab tizimida qon aylanishini yomonlashuvi

natijasida bosh aylanish, tez charchash, ish sura'tining pasayishiga olib keladi, qon va limfa turg'unligini keltirib chiqaradi, qon tanada sekinroq harakat qilishi natijasida hujayralarni yetarli darajada kislorod va ozuqa moddalar bilan to'yintirmaydi.

Maktab o'quvchilari orasida sog'lom turmush tarziga munosabat masalasining holatini o'rganish maqsadida so'rovnoma ishlab chiqdik va respondentlarning sog'lom turmush tarziga munosabatlarini aniqlash uchun o'quvchilar va jismoniy tarbiya o'qituvchilari o'rtasida so'rov o'tkazdik.

Javoblar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning 50% sog'lom turmush tarzini to'g'ri tavsiflay olmadilar. O'quvchilarning atigi 38% tamaki va spirtli ichimliklarni is'temol qilishning tanaga salbiy oqibatlarini tushuntira oldilar. O'qituvchilarning 56% o'z darslarida zararli odatlarga salbiy munosabatlarni shakllantirish, talabalarga sog'lom turmush tarziga nisbatan tushunchalarni shakllantirish maqsadida qo'shimcha video roliklar, chizma va plaqatlardan foydalanadilar. O'qituvchilarning 45% darsda jismoniy tarbiya va sportning afzalliklari haqida ma'lumot beradilar. O'qituvchilarning 60% darsdan bo'sh vaqtlarida sog'lom turmush tarzi haqida suhbatlashadilar.

Xulosa. Sog'lom turmush tarzining asosiy omillaridan biri bo'lgan jismoniy tarbiya va sport bilan hamonahlikda bo'lish, muntazam shug'ullanib yurish uchun ma'lum bir qoidalarga rioya qilish joiz hisoblanadi. Shu o'rinda quyidagi tavsiyalarni inobatga olish zarur:

1. Jismoniy mashq bilan shug'ullanishning eng samarali vaqti bu inson tanasining biologik faol vaqti hisoblanadi. Soha olimlarining ta'kidlashlaricha tanadagi kechasi susaygan biologik faollik ertalabki soat 4 larda boshlab ko'tarila boshlaydi. Ertalabki soat 7-8 larda eng yuqori darajalarga ko'tarilib, 5-ballga (eng yuqori) yetadi. Bu holat kunduzgi soat 10.00-11.30 largacha davom etadi. Kunduzi soat 12.00 lardan 14.00largacha biologik faollik susayib (2.5-3 ballargacha), soat 16.00-17.00 larda yana yuqori darajaga ko'tariladi va bu holat kechasi 20.00-21.00largacha saqlanadi. Kechasi soat 21.00 larda biologik faollik ancha sustlashib, kechki soat 23.00 larda eng past darajada bo'ladi. Bu sustkashlik ertalabki soat 4.00 largacha davom etadi. Bu davriylik hamma vaqt abadiy davom etadi. Kun tartibi

haqidagi bunday fikrlar har bir kishining sharoiti, imkonoyati, salomatlik darajasiga qarab o'zgartirilishi mumkin. Lekin umumiy talab biologik faol vaqtlarda jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish vaqtini, biologik sust vaqtlarda dam olish vaqtlarini rejalashtirish maqsadga muvofiqdir. Tabiatning bu qonuniga mos va xos turmush tarzini tashkil etish sog'lom turmush tarzining eng asosiy talablaridan biridir.

2. Sog'lomlashtirish tadbirlari bilan shug'ullanishda havo harorati, kiyinish gigiyenasi, ovqatlanish gigiyenasiga qat'iy rioya qilish shart.

3. Aholining barcha qatlamlari yilda bir marotaba jismoniy tayyorgarlik bo'yicha test topshirishlari, shuningdek har yili tibbiy ko'rikdan o'tib borishlari lozim. Faqat shu orqaligina xalqimizning jismoniy tayyorgarlik darajisini oshirib borishimiz, salomatligini nazorat qilib borishimiz, turli kasallaklarni oldini olishimiz, xalqimizning ijodiy uzoq umr ko'rish darajasini oshirishimiz, aholi orasida sog'lom turmush tarzini rivojlanishiga katta hissa qo'shgan bo'lamiz. Xalqimizda bejizga quyidagi maqol aytilmaydi: "Sog'lom bo'lish uchun-yugur, chiroyli bo'lish uchun –yugur, tezroq bo'lish uchu - yugur".

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar:

1. 2020-yil 30-oktabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6099-sonli "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sporti yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" farmoni.

2. 2022-yilning 11-aprelida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori.

3. I.Tursunaliyev, U.Karimov Biz sog'lom turmush tarzi tarafdorimiz. Uslubiy qo'llanma Toshkent 2021 yil. 44 bet

4. www.pedagog.uz

5. www.edu.uz